

Il ruolo della CSRD nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite

Avenia M.^a, Burchi A., Musile Tanzi P^b, Terzani, S.^b

^a, PhD Student Dipartimento di Economia (UNIPG); ^b Dipartimento di Economia

** Autore corrispondente: Marco Avenia*

Parole chiave: Corporate Sustainability Reporting Directive, Reporting di sostenibilità, Sustainable Development Goals, Utilities.

Introduzione

Il programma di lavoro pluriennale intende analizzare l'influenza geografica e normativa sulla cultura del reporting di sostenibilità, in modo particolare per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (UN SDGs). In Europa, tale influsso è stato esercitato dapprima attraverso la NFRD (Directive EU 2014/95) e proseguirà con la Corporate Sustainability Reporting Directive (Directive EU 2022/2464), che estende il perimetro della prima. Il numero di società interessate passerà da 11.600 a circa 49.000 (Deloitte, 2021), delle quali 10.000 appartenenti ad aree geografiche al di fuori dei confini europei (Philipova, 2023). Di queste, un terzo saranno statunitensi, oltre 1.000 canadesi ed altrettante britanniche.

In una prima fase, intendiamo paragonare i report di sostenibilità di Utilities europee e nordamericane quotate, poiché queste ultime non verranno coinvolte dalla CSRD. Sulla base dei risultati ottenuti, in una fase successiva si valuterà l'ampliamento della ricerca in termini di obiettivi di sviluppo sostenibile e di settori di indagine.

Metodo

Per testare l'ipotesi di una più puntuale rendicontazione delle società europee nel raggiungimento dei SDGs, si costruirà un modello di regressione basato sullo studio di una variabile dipendente che misura la concordanza della DNF con i SDGs, costruita attraverso la Computer-Aided Text Analysis (Whittingham et al., 2022).

Andremo a regredire tale indicatore su una serie di variabili: in primis, sull'area geografica, in secondo luogo cercheremo di comprendere se anche il livello di internazionalizzazione, la struttura della governance e delle risorse finanziarie aziendali abbiano un impatto (Arena et al., 2022).

Risultati

Ci aspettiamo un riferimento più puntuale al quadro dei SDGs da parte delle Utilities europee quotate. Tale risultato confermerebbe l'ipotesi dell'influenza normativa sulla cultura del reporting di sostenibilità ed il suo ruolo nel perseguimento dei SDGs, per il raggiungimento dei quali non è sufficiente il solo sforzo dei governi, ma è necessario l'impegno del settore privato.

Inoltre, un risultato di questo tipo avvalorerebbe il ruolo della DNF in Europa, dato che la CSRD ha posto obiettivi in linea con il Green Deal europeo e con i SDGs.

Bibliografia

- Adams C. A. e Abhayawansa S., 2021, Conceptualizing how companies engage with the Sustainable Development Goals, working paper.
- Arena M., Azzone G., Ratti S., Urbano V.M., e Vecchio G., 2022, Sustainable development goals and corporate reporting: An empirical investigation of the oil and gas industry, *Sustainable Development*, 31, 12–25.
- Deloitte, 2021, Corporate Sustainability Reporting Directive: The Future Landscape of Sustainability Reporting.
- Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>
- European Commission, 2019, Guidelines on reporting climate related information, disponibile su https://ec.europa.eu/finance/docs/policy/190618-climate-related-information-reporting-guidelines_en.pdf; Ultimo accesso: 29/06/2023
- Meyskens M., e Paul K., 2010, The evolution of corporate social reporting practices in Mexico, *Journal of Business Ethics*, 91(2), 211–227.
- Philipova E., 2023, How many companies outside the EU are required to report under its sustainability rules?, Refinitiv, disponibile su <https://www.refinitiv.com/perspectives/regulation-risk-compliance/how-many-non-eu-companies-are-required-to-report-under-eu-sustainability-rules/>.

Whittingham K.L., Earle A.G., Leyva-de la Hiz D. e Argiolas A., 2022, The impact of the United Nations SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS on corporate sustainability reporting, *Business Research Quarterly*, 1–17.

DOI 10.5281/zenodo.10052387